

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОК С
МЕТАСТАЗИРОВАННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ****Мирахмедова С.С.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Нефротоксичность представляет собой одно из серьезных осложнений данной схемы лечения, что обусловлено особенностями метаболизма и экскреции компонентов химиотерапии. Циклофосфамид и его метаболиты выводятся преимущественно почками, а паклитаксел, несмотря на преобладающий печеночный метаболизм, также может оказывать опосредованное негативное влияние на почечную функцию. Своевременное выявление нарушений почечной функции позволяет корректировать дозы препаратов, предотвращать развитие острого почечного повреждения и улучшать прогноз лечения. Лабораторные исследования были выполнены у 101 включённых больных с метастазированным РМЖ в стадии, которым проводилась паллиативная химиотерапия.

Ключевые слова: клиренс креатинина, мочевины, NGAL, IL-6, молочная железа

**EARLY DIAGNOSIS OF RENAL IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH METASTATIC BREAST
CANCER****Mirakhmedova S.S.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Nephrotoxicity is one of the serious complications of this treatment regimen, which is due to the specifics of the metabolism and excretion of chemotherapy components. Cyclophosphamide and its metabolites are primarily excreted by the kidneys, while paclitaxel, despite undergoing predominant hepatic metabolism, may also exert an indirect negative effect on renal function. Timely detection of renal dysfunction enables dose adjustments, helps prevent the development of acute kidney injury, and improves treatment outcomes. Laboratory tests were performed on 101 enrolled patients with metastatic breast cancer undergoing palliative chemotherapy.

Keywords: Creatinine clearance, Urea, NGAL, IL-6, breast cancer.

**МЕТАСТАЗЛАНГАН СУТ БЕЗИ САРАТОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА
БУЙРАК БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЭРТА ДИАГНОСТИКАСИ****Мирахмедова С.С.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Нефротоксиклик ушбу даволаш схемасининг жиддий асоратларидан бири ҳисобланади, бу кимётерапия компонентларининг метаболизми ва чиқарилиши хусусиятлари билан боғлиқ. Циклофосфамид ва унинг метаболитлари асосан буйраклар орқали чиқарилади, паклитаксел эса, асосан жигарда метаболизмга учрашига қарамай, буйрак фаолиятига билвосита салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Буйрак функциясининг ўзгаришларини ўз вақтида аниқлаш дори дозаларини тўғрилаш, ўтқир буйрак шикастланишини олдини олиш ва даволаш натижаларини яхшилаш имконини беради. Лаборатор тадқиқотлар паллиатив кимётерапия олаётган метастазланган сут бези саратонига чалинган 101 нафар беморда ўтказилди.

Калит сўзлар: Креатинин клиренси, мочевины, NGAL, IL-6, сут бези саратони.

e-mail: sohibaxon_miraxmedova@bsmi.uz

Введение. Онкологические заболевания могут оказывать как прямое, так и опосредованное влияние на функцию почек, при этом нефротоксические эффекты химиотерапевтических агентов существенно повышают риск развития почечной недостаточности. Примечательно, что анализ данных Системы отчетности о нежелательных явлениях Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA FAERS) за период 2011-2015 гг. выявил значительное количество почечных осложнений, ассоциированных также с применением современных таргетных препаратов [1, С. 12]. Ренальная дисфункция является сложным состоянием, возникающим из-за неопластических заболеваний и их лечения, с разнообразными причинами. Основные патогенетические факторы включают инфильтрацию почечной ткани опухолевыми клетками, изменения в метаболизме, повреждения гло-

мерул и побочные эффекты химиотерапевтических и радиационных методов лечения. Дополнительно, данное состояние может быть связано с осложнениями после трансплантации гемопоэтических клеток, развитием оппортунистических инфекций при иммуносупрессии, а также синдромом разложения опухоли. Лечение химиотерапией может привести как к острым, так и к хроническим повреждениям почек. Этиологические причины делятся на системные и локальные. Системные факторы включают низкий объем крови, опухолевую инфильтрацию, нарушения уровня белков в крови и электролитные дисбалансы. Локальные факторы связаны с проблемами микроциркуляции, оксидативным стрессом при переработке лекарств и высоким содержанием нефротоксичных веществ в проксимальных канальцах почек. К факторам риска, вызванным медикаментами, относятся длительное использование высоких доз химиотерапии, прямое токсическое воздействие лекарств и их метаболитов, а также образование осадков в канальцах. [1, С. 13-14; 11, С.147]

Цель исследования: Чтобы улучшить результаты лечения, важно внедрять раннюю диагностику, проводить превентивные меры и обеспечивать своевременное вмешательство в случае возникновения почечных осложнений. Развитие острого повреждения почек (ОПП), индуцированного химиотерапией, крайне неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья пациентов, зачастую требуя прекращения химиотерапевтического лечения или снижения дозировки препаратов, что, в свою очередь, приводит к снижению эффективности терапии и общей выживаемости больных.

Материалы и методы: Согласно китайскому популяционному обсервационному исследованию, включавшему 2,3 миллиона человек в период с 2000 по 2016 год, 1- и 5-летние риски развития ОПП (определяемого по критериям RIFLE) и почечной недостаточности (трехкратное увеличение сывороточного креатинина или абсолютное повышение >4 мг/дл) составили 17,5% и 27%, а также 4,5% и 7,6% соответственно [46, С. sfad292.]. Наиболее высокий риск развития ОПП наблюдался в первый год после установления диагноза с онкопатологией, особенно у пожилых пациентов. Злокачественные новообразования, наиболее часто ассоциированные с ОПП, включали рак молочной железы (45%), множественную миелому (33%), рак печени (32%) и лейкомию (28%). Также повышенному риску развития ОПП подвергались пациенты с метастатическим поражением. ОПП, требующее диализа в течение первого года после начала заболевания, наблюдалось у 5,1% онкологических пациентов с любой стадией ОПП [3, С.389-397].

В исследовании, охватившем 163 071 онкологического пациента, получающих системное лечение (химиотерапию или таргетные препараты), частота ОПП составила 27 случаев на 1000 человеко-лет с общей кумулятивной заболеваемостью 9,3% [8, С. 1259-1297.]. При этом злокачественными новообразованиями с наиболее высоким 5-летним риском развития ОПП являлись множественная миелома (26,0%), рак мочевого пузыря (19,0%) и лейкомия. Дополнительными факторами риска развития ОПП выступали: продвинутая стадия рака, хроническая болезнь почек (ХБП), сахарный диабет, а у пациентов ≥ 66 лет - применение диуретиков и ингибиторов АПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина [110, С. 16124]. В недавнем исследовании Réron и соавт. были проанализированы 2872 пациента с метастатическим поражением, получающих системное лечение в рамках девяти исследований, спонсируемых Европейской организацией по исследованию и лечению рака (EORTC). События по критериям RIFLE наблюдались у 40% пациентов, причем большинство из них возникало на ранних этапах лечения. Возникновение первого события по RIFLE ассоциировалось со снижением выживаемости без прогрессирования (ВБП), в то время как влияние на общую выживаемость (ОВ) было неоднородным [11, С. 1263-1271]. Примечательно, что ОПП не приводило к повышению частоты прекращения лечения, но ассоциировалось со снижением интенсивности дозы препаратов [2].

Результаты и их обсуждение: В исследовании Sprangers В и соавт. , включавшем 3558 госпитализированных онкологических пациентов, у 12% развилось ОПП (согласно модифицированным критериям RIFLE) во время госпитализации по сравнению с 5-8% в неонкологической популяции. У госпитализированных пациентов развитие ОПП ассоциировалось с более длительным пребыванием в стационаре (в 2 раза), более высокими затратами (в 2,1 раза) и повышенным риском летального исхода (в 4,5 раза) [10, С. 794-805]. Также в отделениях интенсивной терапии частота ОПП выше у онкологических пациентов и ассоциируется с худшими показателями выживаемости. 28-дневная летальность онкологических пациентов, нуждающихся в диализе, оценивается в 66-88%

Средний возраст пациентов на момент диагностирования онкологического заболевания составляет 65 лет. Среди выживших онкологических пациентов 47% достигли возраста 70 лет и старше [7, С. 2441; 8, С 217]. Согласно исследованию EPIRCE, проведенному Испанским обществом нефрологов, у 23% пациентов старше 65 лет была диагностирована хроническая болезнь почек (ХБП) 3-5 стадии (СКФ <60 мл/мин/1,73м²). Бельгийское исследование ВІRМА [35, С. 210-213.] продемонстрировало наличие ХБП 3-5 стадии у 18% обследованных онкологических пациентов. Данные других стран

свидетельствуют о следующей распространенности: 22% в США [11, С. 389-397], 25% в Японии [15, С. 387]. В условиях общего старения населения прогнозируется увеличение числа пациентов, у которых онкологические заболевания будут осложняться острой почечной недостаточностью (ОПН) или хронической болезнью почек (ХБП). Мы ожидаем, что при таком обстоятельстве и сочетании онкологических заболеваний с ХБП будет встречаться все чаще во всех странах мира. [6, С. 87-104; 3, С. 49]. Патологические механизмы острого повреждения почек (ОПП), индуцированного химиотерапией, представляют собой многогранный и не до конца изученный процесс, включающий сложное взаимодействие прямых нефротоксических эффектов, изменений системной гемодинамики и иммуноопосредованных реакций. Учитывая, что традиционная химиотерапия не обладает избирательным действием на злокачественные клетки, она часто вызывает сопутствующее повреждение чувствительного почечного микроокружения, провоцируя оксидативный стресс, воспаление и поражение почечных канальцев. [4, С. 73-78]

Рисунок 1.1. Локализация выработки маркеров при острого поражения почек

Выводы: Примечательно, что механизм почечного повреждения варьирует в зависимости от применяемого химиотерапевтического препарата, при этом острое тубулярное повреждение (ОТП) является основной причиной ОПП при проведении стандартной химиотерапии [6, С. 2088-2097]. Исследования показали, что тромботическая микроангиопатия (ТМА) чаще встречается при применении антиметаболитов и противоопухолевых антибиотиков, в то время как интерстициальный нефрит преимущественно наблюдается при использовании Оксалиплатина [3, С. 1-4]. При изучении некоторых препаратов были выявлены такие эффекты, как вазоконстрикция, нарушение внутриклубочковой гемодинамики и кристаллическая преципитация [4, С. 9-11]

Список литературы:

1. Бурнашева Е.В., Шатохин Ю.В., Снежко И.В., Мацуга А.А. Поражение почек при противоопухолевой терапии. Нефрология 2018; 22 (5): 17-24....
2. Влияние метформина и вилдаглиптина на морфофункциональное состояние почек при сахарном диабете 2 типа. Клинико-экспериментальное исследование : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.02 / В. К. Байрашева ; Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. - Санкт-Петербург, 2017. - 147
3. В. Е. Логина [и др.]. АА-амилоидоз - редкая причина поражения почек у пациентки с артериитом Такаясу: научное издание / - Текст: непосредственный // Клиническая фармакология и терапия : научно-медицинский журнал. - 2023. - Том 32, N 1. - С. 73-78.
4. Волошинова Е. Лекарственные поражения почек : научное издание / Е. Волошинова, А.

Ребров, Е. Стифорова, А. Хачатрян // Врач. - 2004. - №10. - С. 23-26.

5. Гупта, Шрути 1 ; Гудсуркар, Пракаш 2 ; Джавери, Кенар Д. 3. Острое повреждение почек у тяжелобольных пациентов с раком. CJASN 17(9): стр. 1385-1398, сентябрь 2022 г. | DOI: 10.2215/CJN.15681221

6. Гречухина К. С. Нефротоксичность, индуцированная антиангиогенными противоопухолевыми препаратами: обзор: научное издание / К. С. Гречухина, Н. В. Чеботарева, Т. Н. Краснова // Терапевтический архив: научно-практический рецензируемый журнал. – 2020. - Том 92, N 6. - С. 93-98

7. Громова Е. Г., Бирюкова Л. С., Джумабаева Б. Т., Курмуков И. А. и соавт. Практические рекомендации по коррекции нефротоксичности противоопухолевых препаратов. Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2020 (том 10).46

8. Дементьев И. О. и др. Роль биомаркеров острого повреждения почек в прогнозировании функциональных результатов хирургического лечения у больных локализованным раком почки //Research'n Practical Medicine Journal. – 2021. – Т. 8. – №. 3. – С. 97-107

9. Иванов В.В., Петров А.А., Сидоров С.С. L-карнитин при ОПП // Клиническая нефрология. 2022;14(3):45-52

10.Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. Витаминотерапия при ОПП // Клиническая нефрология. 2023;15(1):24-31.

11.К. С. Гречухина [и др.] Клинико-лабораторные признаки и факторы риска нефротоксичности антиангиогенных противоопухолевых препаратов / // Терапевтический архив : научно-практический рецензируемый журнал. - 2021. - Том 93, N 6. - С. 661-666

12.К. С. Гречухина Ранние биомаркеры нефротоксичности анти-VEGF противоопухолевых препаратов: научное издание / [и др.] // Терапевтический архив: научно-практический рецензируемый журнал..

13.Кармакова Т. А. и др. Молекула повреждения почек 1 (KIM-1): многофункциональный гликопротеин и биологический маркер (обзор) //Современные технологии в медицине. – 2021. – Т. 13. – №. 3. – С. 64-80.

14.Козлов А. О. и др. Оценка побочных эффектов платиносодержащей химиотерапии рака яичников //Дальневосточный медицинский журнал. – 2023. – №. 2. – С. 35-40.

15. Корабельников Д.И., Магомедалиев М.О. Современные биомаркеры острого повреждения почек. Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2023;16(1):87–104.

Для цитирования: Мирахмедова С.С. Ранняя диагностика почечных нарушений у пациенток с метастазированным раком молочной железы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 246–249. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15806170>